

RURAL TOURISM: PROMISING ANCHORAGE IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN TALENT

TURISMO RURAL: ANCLAJE PROMISORIO EN EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Cejas, Magda

Albán, Carlos

Aldáz, Silvia

Ortega, Yanet

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue estudiar el turismo rural (TR), como anclaje promisorio en el desarrollo del talento humano en Ecuador. Se esboza la construcción de ideas con enfoque interpretativo sustentado en aquellas teorías expuestas Namakforoosh (2016), Montero y Hochman (2015) entre otros. La metodología aplicada es la comprensión interpretativa según Vieytes (2014) este método emplea estrategias para la comprensión de ideas teóricas como fase inicial y final de lo que se investiga. Se concluye que el TR es un instrumento de transformación donde confluyen muchos factores, siendo el más importante la gente que hace posible su desarrollo.

Palabras clave: Turismo Rural, Talento Humano, Sostenibilidad.

ABSTRACT

The objective of this research was to study rural tourism (RT), as a promising anchorage in the development of human talent in Ecuador. It outlines the construction of ideas with an interpretive approach based on those theories exposed Namakforoosh (2016), Montero and Hochman (2015) among others. The methodology applied is the interpretative understanding according to Vieytes (2014). This method uses strategies for the understanding of theoretical ideas as an initial and final phase of what is being researched. It is concluded that the TR is a transformation instrument where many factors converge, being the most important the people who make possible its development.

Keywords: Rural Tourism, Human Talent, Sustainability.

Fecha de recepción: noviembre 2019

Fecha de aprobación: enero 2020

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4777331>

¹ PhD. Professor and Research of Universidad Nacional de Chimborazo UNACH- Researcher Administración career. and Universidad de las Fuerzas Armadas Espe. Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0618-3608>, Researcher ID: G-8211-2019, Scopus Author ID: 57190670617. magda.cejas@unach.edu.ec

² PhD@ Cs. Económicas y Sociales. Universidad de Carabobo. Researcher Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Ecuador. Carrera de Turismo y Hotelería. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3052-7482>, Email: cgalban1@espe.edu.ec

³ PhD. Gestión de Empresas. Magister en Gestión de las Empresas Turística y Hoteleras. Professor and Research of Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0089-297X>. Email: saldaz@unach.edu.ec

⁴ Docente Investigador Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga. Doctorante del Programa Doctoral en Ciencias Económicas y Sociales. Universidad de Carabobo. Venezuela. Código ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5731-7418>. Email: ymortega@espe.edu.ec

INTRODUCCIÓN

El turismo es un instrumento de transformación en lo económico, social y territorial concebido como un agente protagonista de cambios en los países y regiones dentro del cual converge múltiples factores que encaminan el desarrollo sostenible. En Ecuador el turismo, así como en muchos países lo asumen como un factor estratégico, una oportunidad importante de dinamización para la economía y otros sectores que posiblemente no se asumen como prioritarios en el caso de la inversión nacional y extranjera, es decir hay en el país iniciativas concebidas desde lo rural y/o local que establecen propuestas internas pero que no han sido acogidas por las instituciones responsables del desarrollo rural.

El Turismo Rural (TR), tiene muchos alcances, uno de ellos es aquel que se destina para el mejoramiento de comunidades cuyos recursos turísticos no son percibidos fácilmente, no poseen modelos de gestión adecuados a las nuevas tendencias, no se evidencia mejoras de calidad de la población, y menos aún el desarrollo de las áreas rurales de cara a fomentar la productividad, infraestructura y la participación es prácticamente nulo (Vega, Navarro, Cejas y Mendoza 2019).

El turismo y el desarrollo local están articulados dado que ambos contribuyen a la mejora de carácter endógeno y sostenible, el TR es una actividad que se realiza en un espacio rural, habitualmente en pequeñas localidades, o fuera del casco urbano en localidad de mayor tamaño, es decir que nace de los recursos propios de la localidad, económicos, culturales, sociales, constituyéndose una alternativa frente a las corrientes tradicionales del turismo.

En este sentido el desarrollo del TR está vinculado (anclado) con la gente y/o habitantes locales que se proponen adecuar sus espacios para los visitantes turistas que suelen buscar alternativas de descanso y ocio dado que las sociedades avanzadas no suelen satisfacer con sus modelos turísticos modernos el propósito que buscan los turistas para su descanso integral.

El TR se ha convertido entonces, en un importante atractivo ya que aportan de manera irreversible valor agregado a las regiones por el servicio que prestan, además porque tiene un efecto directo sobre la estabilidad de algunos países que acogen turistas de diferentes nacionales, los mismos que lograr apreciar, explorar y aprender nuevos conocimientos sobre la cultura, transiciones, gastronomía, productos propios de la región que visitan, entre otras, siendo lo más importante en este aspecto el desempeño de los miembros de las comunidades locales que se organizan en la prestación de los servicios turísticos.

Con el avance de las tecnologías de comunicación e información el turismo ha crecido vertiginosamente, el interés de las comunidades locales en este desarrollo ha permitido que su gente se forme para que ellos mismos sean quienes se

desempeñen y provean al turista de un servicio idóneo.

El desarrollo del talento humano (TH) de las comunidades locales y de quienes se formen en las instituciones universitarias permite la participación activa desde una perspectiva no solo profesional sino intercultural, dado que las comunidades conocen el patrimonio que posee a través de los beneficios locales que se derivan de los productos y atractivos turísticos que poseen. Cabanilla (2017)

Entre tanto, la importancia de tomar en cuenta el fomento de las capacidades y potencialidades del TH para el desarrollo del TR representa uno de los desafíos que tienen los países y las regiones, es inminente que en todos los ámbitos del turismo, la gente debe valerse de sus capacidades y competencias para su desarrollo, sin embargo, tomar en cuenta la demografía y el componente generacional es clave, dado las transformaciones que se producen en el contexto pero además porque estas inciden en los requerimientos de los turistas.

Esta investigación propone como objetivo general estudiar el TR como anclaje promisorio para el desarrollo del TH. Como objetivos específicos se plantea:

Definir el turismo rural como generador de desarrollo socio-económico y cultural en las provincias de Ecuador.

Plantear la contribución al desarrollo sustentable del turismo rural.

Determinar las condiciones estratégicas que rigen el turismo rural a través de la incorporación del talento humano adecuado para su desarrollo

Con base en lo anterior se abordaran los requerimientos actuales debido a los cambios vertiginosos de los mercados turísticos y sus tendencias, es precisamente acogerse a los preceptos formativos escolarizados o no (formación por competencias) de la gente que conoce su tierra (rural/comunitaria) y que hace posible crear necesidades puntuales para ofrecer sus productos y servicios a través del TH como un factor diferencial que se convierte en ventaja competitiva de los destinos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

TURISMO RURAL

El turismo como factor de desarrollo es una de las premisas de la Organización Mundial del Turismo (OMT) (1994) entendiéndose entonces que el mismo forma parte de “una nueva-nueva economía” que “está generando más ingresos y más puestos de trabajo que otros sectores tradicionales”; a la par la OMT denota que el turismo también es capaz de reducir la pobreza y aumentar el desarrollo de los países.

El TR, aun cuando es concebido de diversas formas y expresiones, nos referiremos a este como la actividad turística que se desarrolla en el medio rural, a través de sus propias comunidades, bien con apoyo gubernamental o privado, de manera planificada y sostenible, siempre que permita la participación de las poblaciones locales organizadas, en los beneficios obtenidos de dicha actividad económica sin estropear o desviar su cultura como elemento clave del turismo. Baltazar y Zavala (2015) afirman que el TR es:

“Aquella actividad que implica viajar o visitar las áreas rurales con finalidades múltiples, no limitadas a las siguientes: permanecer o pernoctar, comer o consumir (alimentos y bebidas o algún otro servicio), participar (en actividades o festividades locales culturales o de cualquier tipo), practicar (algún deporte o actividad de cualquier tipo), contemplar algo (como la arquitectura o la naturaleza) y experimentar algo (como una introspección, un encuentro o una trascendencia personal)”. (p.4)

Quienes están involucrados con la cultura y alcance del TR promueven sus productos y atractivos, sus saberes ancestrales, expresiones culturales, música, danza, gastronomía, indumentaria, productos artesanales, entre otros, siendo cada uno de estos factores la identificación autóctona de sus comunidades. Esto implica que las comunidades apuestan por un trabajo solidario cuyo propósito es precisamente no perder sus atractivos, cultura mejorar su calidad de vida.

Se hace evidente entonces, el desarrollo de los recursos, tecnología y de la gestión del conocimiento lo que determina la evolución y el rendimiento de los fenómenos de índole económico, social y/o cultural, pero más aun de aquellos que relacionan a las personas y su rendimiento.

TURISMO RURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En el Informe Internacional sobre el Turismo (2018) se identificó que un número creciente de destino de todo el mundo se ha dedicado al desarrollo del turismo y a las inversiones la cuales son cada vez mayor, siendo esta condición clave en el desarrollo sostenible de los países, por cuanto genera un mayor número de puestos de trabajo y de organizaciones turísticas, aumentando los ingresos de exportación y ejecución de infraestructuras.

En las últimas décadas el turismo se ha expandido y se ha diversificado, convirtiéndose para los países en uno de los sectores económico de mayor crecimiento en el mundo. Las llegadas de turistas a escala mundial se han incrementado notablemente para Organización Mundial del Turismo (2018) donde el sector servicio se pronuncia en un gran aumento con sus ingresos y dado el incremento de turista que los demanda. De esta manera el mencionado informe refleja la elevada demanda de servicios turísticos, siendo que el turismo se ha

distinguido de los otros sectores por un crecimiento prácticamente ininterrumpido a lo largo de estas décadas, a pesar de las crisis que se han suscitados en los países, demostrando su alcance, fortaleza y resistencia.

Se estima que, en los últimos dos años, las llegadas de turistas internacionales en el mundo han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, además de 674 millones en el 2016, y más de 1.235 millones en 2018. Para la última década el turismo se convierte en un sector de generación de ingresos de alta significancia convirtiéndose para el mundo una de las principales actividades productiva.

El concepto de desarrollo sostenible fue acuñado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en el Informe de Brundtland lo plantea como aquel desarrollo que satisface la necesidad del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias. James & Graham (2018). De acuerdo con el autor se expresa que por Turismo Rural Sostenible se identifican todas aquellas formas de desarrollo turístico, gestión y actividad que mantienen la integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales propios y culturales.

El TR Sostenible atiende además las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptora, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro.

Atendiendo el alcance del estudio del TR y de la sostenibilidad, conviene indicar que existe diversidad de acepciones conllevando a matizar la comprensión del término de TR y sostenibilidad de acuerdo a los aspectos que se mencionan en la tabla 1

Tabla 1: Sostenibilidad y Turismo.

SOSTENIBILIDAD	ALCANCE
Ecológica	Implica que el desarrollo del turismo rural no afecte a los ecosistemas de los destinos turísticos.
Social	Capacidad inédita de la comunidad para ofrecer servicios turísticos rurales
Cultural	La adopción de sus capacidades y componentes culturales distintivas y que se conserven ante la cultura del turista o visitante.
Económica	La adopción de políticas de gestión adecuadas y que generen valor para el desarrollo de las comunidades.
Talento Humano	La disposición de sostener a través de su gente y de aquellos profesionales que generen desarrollo con el turismo rural.

Fuente: Elaboración propia (2020)

Lo planteado en la tabla 1 determina que es necesario compatibilizar el desarrollo turístico rural de una forma sostenible, entendido como dar uso óptimo de los recursos ambientales que lo caracterizan, manteniendo los procesos ecológicos, ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica, además de respetar la identidad socio cultural de las comunidades, conservando sus activos culturales y sus valores que son patrimonio, y finalmente asegurar las actividades socio económicas viables a mediano y largo plazo que además destaquen los beneficios que se obtienen.

Finalmente el turismo rural es una prueba de desarrollo sostenible, dado la forma de organización que tiene y fundamentalmente que refleja los mecanismos idóneos de autogestión, (bien sea unidades familiares campesinas, por pobladores de una región, por cooperativas o por pueblos indígenas), de forma participativa y sostenible, en la cual se desarrollan prácticas democráticas y solidarias, tanto en el trabajo como la distribución de los beneficios buscando una mayor vinculación de las comunidades pobres con el mercado turístico para incrementar sus beneficios y fortaleciendo el sentido comunitario .

EL TALENTO HUMANO Y SU ROL EN EL TURISMO RURAL: ANCLAJE PROMISORIO

Como se indicó con antelación el TR forma parte de uno de los formatos más complejo y al mismo tiempo sencillo reflejados en las zonas rurales y cuya población mayoritariamente es local, deviene de sus propias culturas y de sus patrimonios. Sin embargo, en cualquiera de las condiciones que se presente o se adopte el TR requiere de una serie de servicios que solo puede generarlo a través de las personas.

Es así como el talento humano se concibe desde dos dimensiones, la primera en el escenario de estas poblaciones (internamente) y la segunda a través de instituciones universitarias especialidades en turismo. Por tanto, la generación de conocimiento sobre el talento humano debe acentuarse de manera continua, buscar analizar como los profesionales del turismo se encuentran hoy preparados para atender mercados competitivos y cuya característica principal es estar a la vanguardia de las tendencias innovadoras que esto implica. (Cejas, Mendoza, Navarro, Villacis y Ortega, 2019).

No habrá ningún avance si en aquellas comunidades que propicien el turismo comunitario no se logra fortalecer las capacidades de la gente que conduce el servicio turístico, más aún tampoco se progresa en el TR si la gente autóctona de las regiones que van a las universidades se instruyen, se capacitan, se forman y se van a las ciudades. Esto significa que las regiones en el marco del TR no tendrían crecimiento y en consecuencia no se mejora la calidad de vida y el desarrollo del país.

El panorama mundial cambió, tanto es así, que en el informe del BID (2020) se expone la capacitación como un reto destacando que América Latina tuvo un repunte en preparación y/o formación en TIC, el BID (2020) tuvo el lanzamiento de 39 cursos *MOOCs* en la plataforma IDBx, que es parte de edX de Harvard y MIT. En 2019, se inscribieron más de 299.935 participantes y se lanzaron nuevos *MOOCs* en temas como big data, alianzas para la promoción de los ODS, sostenibilidad, y análisis de riesgos de desastres naturales y cambio climático en infraestructura.

El sistema educativo también ha cambiado en temas de preparación y competencia ha previsto para el 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo y el emprendimiento, entre tanto es imprescindible mantener la formación continua en el marco de enfoques prospectivos para que la gente se adopte con rapidez e inmediatez, y es aquí donde el desarrollar el talento humano es una premisa clave y aún más anclaje para el TR, de ser así el desarrollo de los países requiere estar al compás de las transformaciones que permiten elevar la matriz productiva (UNESCO, 2020).

METODOLOGIA

En esta investigación se desarrolla el proceso metodológico siguiendo los postulados de Cejas (2016); Namakforoosh y Mohmmad (2016); Montero y Hochman (2015); Balestrini, (2014); Vieytes (2014); quienes plantean la investigación científica como un proceso sistemático a través del cual se pone en práctica una serie de métodos y técnicas que reposan en un estímulo intelectual por parte de quien investiga y considerando el objeto de estudio y sus dimensiones.

Se concibe el trabajo desarrollado en esta investigación de carácter científico y bajo el abordaje bibliográfico pero además de carácter descriptivo, siendo este según Cerda (2014) aquel que se basa en el propósito de dar a conocer una información, hechos, referencias, depurando la misma a través de las apreciaciones y /o reflexión de quien lo investiga, así como las cualidades de estilo que predominan en este tipo de investigación la objetividad, claridad, precisión, coherencia lógica, consulta de referencias y un lenguaje adecuado, de igual forma se fundamentan en tres componentes:

El primero hace mención al objeto de estudio, en este caso se procedió a acceder a fuentes fidedignas que permitieron con el método de lectura y fichaje elegir el abordaje de estudio (Turismo Rural y Talento Humano) revisando diversos contextos (económico, social, cultural entre otros) para una mayor comprensión.

El segundo hace mención a la actividad reflexiva, sistemática y metódica mediante la cual los investigadores adoptan sus propias ideas, expresan con libertad la

comprensión y la situación de lo que se investiga. En este caso, los investigadores conciben la temática en el marco de los efectos positivos que trae el Turismo Rural con su desarrollo y anclado (vinculado) con la valoración del Talento Humano.

Como tercer componente se consideró los medios de investigación, los cuales en su mayoría se adoptaron a través de los diversos documentos científicos que existen en la actualidad - Web of Science, Scopus, Science AAAS, EBSCO y Science Direct- tanto desde una perspectiva teórica como empírica. Se analizó igualmente investigaciones empíricas secundaria o indirecta proveniente de fuentes como informes publicados, libros digitales, tesis doctorales entre otros, Samaja (2014).

Sistematizados los datos de la investigación se procedió al análisis e interpretación. El análisis realizado se basó en tres vertientes en el problema abordado del estudio desde el concepto de valoración en el TR y el talento humano, en un segundo lugar los componentes clave sobre estos aspectos y que son indicativos además de propio de teoría consultada, y finalmente los elementos identificados a lo largo de las investigaciones ya realizadas que dan cuenta de la vinculación de ambos elementos estudiados.

De esta forma el trabajo de investigación no es un simple registro de temáticas aisladas, no se trata solo de formas, hechos, verdades, ni generalizaciones probables, aspiro, por el contrario, al análisis de una temática que es universal y desde este abordaje se valoriza la profundidad de su relevancia en el campo de las ciencias administrativas y sociales. Por tanto, el proceso de investigación fue científico, considero la sistematización de la temática y se logró utilizando el método analítico para no contraponer la realidad, sino alcanzar el criterio idóneo de su abordaje.

RESULTADOS

Para exponer los resultados obtenidos, se hace énfasis en que para Ecuador se han incrementado una serie de planes que están expuestos en gran medida en el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 2020, entre los más importantes convendría señalar: mejoras de procesos en todas las zonas turísticas relevantes; fortalecimiento a los sectores privados, rurales y comunitario del turismo, proyectos permanentes orientados al fortalecimiento de la descentralización turística entre otros.

Figura 1: Planes estratégicos para Ecuador

Fuente: Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador (Plandetur) (2020)

La figura 1 da cuenta que en Ecuador se han venido realizando esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible centrado en las oportunidades de mejora y en las bases de un turismo sostenible para el país, esto implica reflexionar el nivel de corresponsabilidad por parte de los actores involucrados en el marco de la riqueza histórica cultural, medio ambiente, comunidades que tienen las comunidades rurales y por ende asumirlo como un elemento más para la reactivación de la economía de los países. De igual manera, la solidez para la consolidación del sector rural comunitario concentra sus esfuerzos en el rescate de aquellos pueblos que tienen su propia cosmovisión del mundo y que permite fortalecer el turismo a través de su propio patrimonio cultural Informe. Asociación Uruguaya de Profesionales Universitarios en Turismo (2019).

Según el Plandetur (2020) el turismo sostenible es comprendido como un modelo de desarrollo generado a través de los niveles de gestión mecanismos que garantizan la dinamización de la economía nacional contribuyendo al logro de los objetivos del desarrollo del milenio.

El turismo rural se ha destacado en los últimos años, dado que potencia la economía local, regional y nacional, sin embargo, la necesidad de incorporar talento humano en las actividades de este tipo de turismo es prioridad para los

entes gubernamentales y privados, porque este tipo de turismo es muy demandado en los últimos tiempos, pero además genera riqueza a las regiones puesto que dinamiza las actividades, y la única forma de lograr su expansión es a través de su propia gente y comunidad.

Incorporar al TR profesionales especializados implica mejoras en el área rural comunitaria para contribuir a los planes de desarrollo del país, de igual manera la generación de programas de socialización ante la comunidad para el conocimiento de las tendencias que se visualizan en el turismo y en consecuencia que esta permita una expansión en áreas aledañas, destacando la incidencia que esto implica.

El talento humano que labora en el sector turístico y hotelero impulsa los procesos de competitividad y productividad lo que permite que eleve el desarrollo de este sector, desde esta perspectiva el interés apunta en los aspectos social, cultural, económico y político de los países, lo que permite puntualizar en la necesidad de estudiar el turismo rural/comunitario además de las competencias del talento humano que presta servicio en este sector por lo que implica la vinculación de muchos aspectos, representándose un potencial clave en lo turístico, pero más aún en el fortalecimiento de la formación de la ciudadanía local para valorar las riquezas naturales o patrimoniales.

CONCLUSIONES

Uno de los rasgos significativos en el turismo es el creciente interés en el turismo rural, evidenciándose por la información consultada que el mismo sigue un curso progresivo, pero además se sustenta en una demanda importante en todas las regiones.

Esta investigación se desarrolló en primer lugar con el fin de definir el turismo rural como generador de desarrollo socio económico y cultural en las provincias de Ecuador. Se parte de la emblemática definición de la OMT (1994) cuando indica que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior con fines de ocio, por negocio y otros Acevedo y Gómez (2016).

Aun cuando se destaca un enfoque contemporáneo de hacer turismo a través del TR, las concepciones para la conceptualización del mismo se generan en toda la gama de actividades provistas por gente de la comunidad rural para atraer turistas a su área, para así generar un ingreso extra, asimismo se considera como aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural, es así como este trabajo denota la importancia que tienen los territorios rurales

como espacios de disfrute para la sociedad y parten de un proceso de construcción social en el que la identidad se presenta como su mayor componente.

Por ello el concepto asumido es integral adecuándose a un contexto holístico donde se concibe la autonomía de las regiones rurales como un eje estratégico en el desarrollo socio-económico, pero también cultural.

Como segundo propósito se buscó plantear la contribución al desarrollo sustentable del turismo rural., para lo cual se desarrolló en el apartado titulado TR y desarrollo sostenible y se plantea de forma global la importancia que tiene para las comunidades rurales el cuidado del ambiente y patrimonio en este aspecto, las personas que visitan estos lugares dan cuenta de su valor, y este hecho constituye un factor preponderante para la conservación del mismo, la actividad turística favorece que permitan la renovación, mantenimiento y desarrollo del hábitat rural, tanto en viviendas destinadas para los alojamiento como para todo aquello que permita generar continuidad al TR bajo el concepto de sostenibilidad.

Establecer las condiciones estratégicas que rigen en el turismo rural a través de la incorporación del talento humano, se alude a valorizar la formación del talento humano como un factor importante para el éxito y funcionamiento de esta actividad turística, dado que no solo genera incremento económico por el servicio que prestan, sino que además que aumenta las competencias de aquellos profesionales en la gestión del turismo sino también de la comunidad por el conocimiento que tienen y que determina su identidad. Cejas, Liccione y Rogel (2018).

Se concluye que el TR constituye un propósito de carácter social, cultural, económico y ambiental planeándose como un desafío gubernamental para potencializarlo a través de la gente y alcanzar la sostenibilidad esperada, teniendo siempre en cuenta el patrimonio cultural y natural que lo identifica, como elemento clave para elevar la competitividad, otorgando un valor agregado a la oferta permitiendo el acceso a nuevos segmentos de mercado.

REFERENCIAS

Asociación Uruguaya de Profesionales Universitarios en Turismo (2019). *Temas turismo rural y comunitario*. Recuperado en pages/category/Nonprofit-Organization/Asociación-uruguaya-de-Profesionales-Universitarios-en-Turismo-126969757362302/.

Acevedo S y Gómez C. (2016). *El ocio y el turismo en los artículos publicados*. En *Revistas Académicas de Turismo*. Revista Estudios y Perspectivas en Turismo. Vol. 22.pp. 875 – 892. ISSN 1851-1732

Balestrini, M. (2014). *Estudios Documentales, Teóricos, Análisis de Discurso y las Historias de Vida. Una propuesta metodológica*. Caracas: Ediciones Consultores Asociados BL.

Baltazar, O, Zavala, J (2015). *El turismo rural como experiencia significativa y su estudio desde la fenomenología existencial*. Revista. Mexicana. Ciencias. Agrícolas, vol.6 no.6 Texcoco ago. /sep. 2015. Recuperado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342015000600019

Banco Interamericano de Desarrollo (2020). *Informe Anual de América Latina 2019*. Recuperado en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_anual_del_Banco_Interamericano_de_Development_2019_Rese%C3%B1a_del_a%C3%B1o.pdf

Cabanilla, E (2017). *Desarrollo del Turismo Comunitario en el Ecuador*. Universidad Nacional del Sur. Buenos Aires. Tesis Doctoral. Argentina.

Cejas, M (2016). *Metodología de la Investigación*. 1ª Edición. Quito: Editorial Espe.

Cejas, M, Liccione, E, Rogel, V. (2018). *The Management of Knowledge in Contemporary Society: A Look at Professional Training In Higher Education*. Revista Orbi Vol.40, pp. 96 – 106. ISSN 1856-1594.

Cejas, M, Mendoza, V, Navarro, C, Roger V, Ortega, F. (2019). *A Performance-Centred Competency-Based Approach to Quality University Teaching*. Revista ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Vol. 23, № 3. ISSN 1991-9468 (Print), 2308-1058 (online).

Cerda, H (2014). *Los Elementos de la Investigación*. Bogotá: Editorial El Buho.

Gannon, A. (1994). *Rural Tourism as a Factor in Rural Community Economic Development for Economies Transition*. Journal of Sustainable Tourism 1(1-2), 51-60. DOI: 10.1080/09669582.2018.1407519.

García., J (1996). *El turismo rural como factor diversificador de rentas en la tradicional economía agraria*. Revista Estudios Turísticos. Nro. 122, pp.45-59. ISSN: 0423-5037.

Gazzera M y Lombardo L (2020). *El capital intelectual dinámico en el sector alojamiento de la ciudad de San Martín de los Andes*. Revista Estudios y Perspectivas en Turismo - 30° Aniversario Volumen 29 (2020) pp.501 – 518. ISSN 1851-1732.

Montero, M y Hochman E (2015). *Investigación documental. Técnicas y procedimientos*. Caracas. Panapo Editorial.

Namakforoosh, M. (2016). *Metodología de la Investigación*. México: Editorial Limusa.

Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador (2020) *Metodología de Planificación del Desarrollo Turístico Sostenible. Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador "Plandetur 2020*. Recuperado en <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf>

Samaja, J (2014). *Epistemología Metodología. Elementos para una teoría de la Investigación Científica*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018). *Recomendación relativa a la situación del personal docente*. Recuperado en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000071564_spa.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020). *Informe Mundial sobre Educación en el Mundo. Migración, Desplazamiento y Educación*. Recuperado en <https://es.unesco.org/gem-report/node/1878>.

Vega, V. Navarro, M. Cejas, M, Mendoza, D (2019). *Tourism planning and competitiveness in Ecuador*. Revisit African Journal of Hospitality. Tourism and Leisure, Vol. 8 - ISSN: 2223-814X. Copyright: AJHTL /Author/s- Open Access- Online @ <http://www.ajhtl>.

Vieytes, R (2014). *Metodología de la investigación en Organización Mercado y Sociedad*. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.